

A IMPORTÂNCIA DOS TESTES FUNCIONAIS PARA MEMBROS SUPERIORES NA AVALIAÇÃO PRÉ-TEMPORADA NOS ESPORTES OVERHEAD: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DE LITERATURA

Ciências da Saúde, Edição 123 JUN/23 SUMÁRIO / 08/07/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8127835

Vítor Antônio Ribeiro Soares¹

Bárbara Lira Bahia Mendes

Adriana Karoline Maia dos Santos

Eloisa Oliveira de Araújo

Adson Durantt Duarte

Vinicius Ferreira Cavalcante

Deilson Barros Siqueira

RESUMO

A avaliação pré-temporada para o fisioterapeuta é um dos momentos mais cruciais para se obter dados em relação a seu atleta, e nos esportes que são mais utilizados os membros superiores, é de extrema importância ter essa base de dados. As análises dos estudos irão elucidar que os testes funcionais nessa fase da temporada é de extrema importância para que o profissional da saúde tenha respostas sobre o desempenho funcional do atleta. Os estudos confirmam a notabilidade de se realizar esses testes com base na especificidade e que eles nos demonstram uma boa confiabilidade. Os testes funcionais para membros

superiores para atletas overhead é um quesito a estar na ficha de avaliação do fisioterapeuta, eles nos dão um feedback importante para a prevenção, reabilitação e até mesmo como critério de retorno ao esporte.

Palavras-chaves: Avaliação Pré-Temporada; Testes Funcionais; Membros Superiores;

ABSTRACT

The pre-season testing for the Physical Therapist is one of the most crucial moments to obtain data regarding your athlete, and in sports where the upper limbs are most used, it is fundamental to have this database. The analysis of the studies will elucidate that the functional tests in this phase are the key for the health professional to have answers about the athlete's performance. The studies confirm the notability of performing these tests based on specificity and how they show good reliability. Functional tests for upper limbs in overhead athletes are a requirement to be on the Physical Therapist's report. They give us essential feedback for prevention, rehabilitation, and even as a norm for returning to sport.

Key Words: Pre-season Testing; Functional Tests; Upper Limbs

1 INTRODUÇÃO

A avaliação na pré-temporada ou pré participação é a forma ideal de começar as atividades de um atleta ou grupo de atletas para o reconhecimento do estado de saúde do participante. Onde o atleta tem receio em fazer tal avaliação por achar que o intuito da triagem seja descobrir lesões.¹

O fisioterapeuta tem o papel primordial em identificar os riscos de lesões musculoesqueléticas com base na sua avaliação clínica e assim já estabelecer critérios de prevenção para o indivíduo que tenha alguma alteração biomecânica.² A avaliação realizada pelo fisioterapeuta necessita de testes que identificam a função, a demanda e a capacidade que exerce tal região do sistema musculoesquelético.³

Entretanto, não existe uma avaliação pronta ou ideal para todos os esportes, já que os fatores biomecânicos são modificáveis.² Sendo assim, é preciso critérios de seleção de itens na avaliação, priorizando a especificidade do esporte para a formação de uma ficha avaliativa.⁴

Uma boa avaliação nos coloca em boa posição para a melhor escolha de um trabalho preventivo e acrescenta que é necessário para o fisioterapeuta por alguns pontos a serem avaliados, como alterações na capacidade de geração de força, alterações articulares, rigidez muscular, alteração na amplitude de movimento.⁵

A biomecânica dos membros superiores necessita ser avaliada, porque nos esportes *overhead*, há movimentos balísticos em arremessos ou lançamentos, onde as características de intensidade e frequência dos movimentos podem predispor a lesões, principalmente no complexo do ombro.⁶

Enfermidades nos membros superiores são frequentes nos esportes *overhead*, as lesões são comuns pelo fato da alta quantidade dos movimentos biomecânico, e acrescenta que a demanda na articulação é submetida a forças com dose alta de resistência, velocidade, entre outras variáveis.⁷

Há duas possibilidades de fazer a avaliação funcional, através de questionários ou testes de desempenhos. Ambos nos dão uma resposta da forma em que se encontra o atleta, ela afirma também que são dois instrumentos que nos ajudam no momento da reabilitação.⁸

Para nos ajudar na avaliação, testes funcionais podem ser aplicados para a facilitação dos resultados que queremos obter, os testes são instrumentos onde serão utilizados para obter dados que permitam medir o rendimento, a competência, a capacidade ou a conduta dos indivíduos de forma quantitativo.⁹

Os testes funcionais são procedimentos avaliativos que podem ser aplicados em atletas de alto rendimento e atletas amadores como preparação para a prática de atividade física, são testes que nos auxiliam com diferentes tipos de pacientes, e também entram em programas de estratégias de fisioterapia.¹⁰

Os testes funcionais podem ser avaliados no formato qualitativo ou quantitativo, por eles abrangerem as atividades dos gestos esportivos, assim o fisioterapeuta programaria uma atuação específica para o atleta na prevenção ou reabilitação.¹¹

Complementando a avaliação funcional, além de nos proporcionar resultados sobre o desempenho do atleta em sua especificidade, são instrumentos de fácil aplicação, custos baixos e que na prática nos dão um retorno de resposta mais rápida no nosso cotidiano clínico sobre avaliação e reavaliação.¹²

Muitos esportes *overhead* necessitam de movimentos dos membros superiores livres e fechados, assim devemos levar em conta no nosso raciocínio clínico ter uma avaliação sobre esses movimentos.¹³ Porém, os testes funcionais para os membros superiores ainda são escassos para uma eventual avaliação de prevenção de lesões e uma reavaliação para o retorno a prática esportiva.¹⁴

O Upper Quarter Y Balance Test (UQYBT) tem a especificidade para o membro superior e tronco, onde se avalia o alcance o membro avaliado, e acrescenta a importância dele no processo de reabilitação, por ser um teste adaptativo para treinos de estabilidade e proprioceptivos.¹⁵

O Seated Medicine Ball Throw Test (SMB-T) consiste em um teste, que tem a validação para nós avaliarmos potência muscular do membro superior, com relação ao tempo do movimento balístico do arremesso e a distância que a bola percorre.¹⁶

O Close Kinetic Chain Upper Test (CKCUEST) como um teste de extrema importância para a avaliação pré-temporada, por englobar algumas variáveis importantes para a prevenção e reabilitação, como são a estabilidade, força, potência e agilidade do membro superior em cadeias cinéticas abertas e fechadas.¹⁷

Os testes funcionais de membros superiores tem relação com força e potência, assim, o Unilateral Seated Shot Put Test (USSP) é um teste que além de avaliar essas variáveis, ele avalia separadamente cada membro da parte superior, sendo um teste de fácil aplicação.^{18,19}

O One-Arm Hop Test (OAHT) é projetado para avaliar movimentos funcionais de cargas sobre os membros superiores, assim sendo até classificado como um dos testes mais difíceis de se realizar se não o colocarmos na especificidade correta. O mesmo autor acrescenta que o próprio teste pode nos auxiliar a tomar decisão para o retorno do atleta ao esporte.²⁰

2 METODOLOGIA

Esse trabalho trata-se de uma revisão integrativa de literatura, elaborada a partir de um levantamento bibliográfico, utilizando artigos científicos. Após a investigação bibliográfica, houve uma revisão abrangente e análise dos resultados para compreender o intuito do trabalho.

Inicialmente foram analisados 30 artigos, onde 08 trabalhos foram excluídos do por não se enquadrarem nos critérios de inclusão, selecionei 22 artigos localizados na pubmed, scielo e portal regional da BVS, onde 04 são sobre avaliação pré-temporada, 02 são sobre biomecânica dos membros superiores, 16 são sobre testes funcionais em geral ou na extremidade superior.

No total foram 08 artigos excluídos, 02 são por não abordar sobre teste funcional, 01 por ser um artigo falando do sistema cardiorrespiratório, onde não é o objetivo do trabalho e 05 por abordar exclusivamente o membro inferior.

Foram acessadas as seguintes bases de dados: PUBMED, SCIELO e Biblioteca Virtual da Saúde (BVS). O período do estudo não foi limitado. A busca dos dados fora nas bases eletrônicas com os descritores, segundo os Descritores em Ciência da Saúde (DECs): desempenho funcional, extremidade superior ou membros superiores e avaliação.

Foram utilizados os seguintes critérios de exclusão: artigos fora da área desportiva, artigos que não comentavam sobre avaliação, artigos que não relatavam sobre testes funcionais, artigos que não estavam escritos na língua portuguesa e inglesa e também artigos que comentavam somente da extremidade inferior. Após a análise de literatura, prosseguiu-se com a seleção dos artigos científicos, revisões sistemáticas e pesquisas populacionais. Estes

materiais foram selecionados e separados por assunto conforme a relevância do tema que se propõe a investigar. Feito isso, procedeu à leitura exaustiva dos materiais a serem analisados.

3 RESULTADOS

Diversos autores explicam que há necessidade de uma avaliação pré-temporada, e que os testes funcionais são importantíssimos para o julgamento clínico do paciente. Além disso, eles ressaltam que é necessário reavaliar periodicamente os atletas para se ter um comparativo durante a temporada.

Vários estudos demonstram que as avaliações dos membros superiores nos esportes *overhead* são de suma importância quando o intuito é mensurar força, potência, assimetrias, estabilidade. Na mecânica do membro superior, essas variáveis apresentadas anteriormente, são fundamentais de serem avaliadas.

Alguns autores mencionam a escassez de testes funcionais para membros superiores, porém de acordo com os estudos, são todos de boa confiabilidade para avaliação, reavaliação e até mesmo como uma ferramenta que nos ajudam a nortear se o atleta está apto ou não para a volta da prática esportiva.

Em seguida, será apresentado uma tabela com resultados e/ou conclusões de estudos que nos deem indicativos com o que foi apresentado anteriormente, sobre avaliação pré-temporada e testes funcionais para os membros superiores, assim podendo alucidar melhor nossas ideias a cerca do assunto:

Tabela 1 – Resultados e Conclusões encontrados

TÍTULO DA OBRA	AUTOR	ASSUNTO	RESULTADO ou CONCLUSÃO
Avaliação pré-participação: como planejar	AMARAL, BITTENCOURT e MENDONÇA ⁵	AVALIAÇÃO NA PRÉ-TEMPORADA.	É necessário ter um raciocínio clínico para interpretar o que

intervenções preventivas.			é primordial numa avaliação de acordo com a capacidade e demanda do atleta.
Closed Kinetic Chain Upper Extremity Stability test (CKCUES test): a reliability study in persons with and without shoulder impingement syndrome.	TUCCHI et al. ¹²	TESTE FUNCIONAL	Os testes nos proporcionam o desempenho do atleta em sua especificidade, e que nos auxiliam na avaliação, reabilitação e alta no esporte.
Upper Quarter Y Balance Test: Realibility and Perfomance Comparison Between Genders in Active Adults.	GORMAN et al. ²¹	UPPER QUARTER "Y" BALANCE TEST	O UQYBT demonstra boa confiabilidade com os equipamentos e métodos padronizados.
Relationship between Upper Quarter Y Balance Test performance and throwing proficiency in adolescent	BAUER, PREIS e NETO ²²	UPPER QUARTER "Y" BALANCE TEST	Nos jogadores de handebol desse estudo não foi detectado diferenças significativas para nenhuma das direções de alcance.

Olympic handball players.			
Medicine Ball Throw Responsiveness to Measure Wheelchair Basketball Mobility in Male Players.	COSTA et al. ²³	SEATED MEDICINE BALL THROW TEST	É uma ferramenta viável na prática esportiva, que avalia força e potência, onde o uso adequado permite que a equipe possa otimizar o desempenho do atleta.
Normalization Considerations for Using the Unilateral Seated Shot Put Test in Rehabilitation	CHMIELEWSKI et al. ¹⁹	UNILATERAL SEATED SHOT PUT TEST	De acordo com os dados do estudo, o lado dominante teve o desempenho melhor que o não dominante, com a conclusão de que ele seja o mais utilizado.
One-Arm Hop Test: Reliability and Effects of Arm Dominance	FALSONE et al. ²⁰	ONE-ARM HOP TEST	Resultados mostram que o membro superior não dominante obteve o desempenho em média 4,4% mais lento do que o

			desempenho do membro superior dominante..
Test-retest reliability of the closed kinetic chain upper extremity stability (CKCUEST) in adolescents.	De OLIVEIRA et al. ²⁴	CLOSED KINETIC CHAIN UPPER EXTREMITY STABILITY TEST	Os resultados demonstram que há uma excelente e moderada confiabilidade em realizar esse teste em adolescentes.
Reference values for the Closed Kinetic Chain Upper Extremity Stability Test (CKCUEST) for collegiate baseball players.	ROUSH, KITAMURA e WAITS ²⁵	CLOSED KINETIC CHAIN UPPER EXTREMITY STABILITY TEST	Os resultados demonstraram que não houve diferença nas pontuações e que as amostraram tiveram uma distribuição normal.

4 DISCUSSÃO

Vários autores relatam em seus trabalhos a importância sobre as avaliações durante a pré-temporada onde é o momento que pegamos os dados dos atletas para assim realizarmos dentro do possível, trabalhos de prevenção para cada indivíduo. Mas para isso, é necessário saber a funcionalidade dentro do esporte para cada atleta.

Um programa de avaliação pré-participação, o fisioterapeuta tem que ter um olhar ou julgamento clínico para interpretar melhor sua escolha na ficha de

avaliação levando em conta a capacidade e demanda do atleta.⁵

Para isso, o fisioterapeuta desportivo tem auxílio de várias ferramentas para uma ótima avaliação e uma delas são os testes funcionais, que são instrumentos que ajudam na análise biomecânica do atleta. Fazendo-se necessário levar em conta a especificidade do esporte para mensurar o desempenho do próprio, e o autor acrescenta que os testes servem também para acompanharmos o desenvolvimento na reabilitação e de retorno ao esporte.¹²

Nos esportes overhead é comum analisarmos movimentos balísticos, como os de arremessos, e até mesmo estruturas adjacentes auxiliando em tal mecânica realizada.¹²

Alguns testes para membros superiores foram desenvolvidas com esse intuito, como por exemplo o Upper Quarter Y Balance Test (UQYBT) que é um teste de boa confiabilidade, nos mostrando a habilidade de alcance do membro superior avaliado e sua relação com o tronco, já que há movimentos acessórios que sustentam a mobilidade.²¹ Por exemplo, em jogadores de handebol em uma população de um determinado time não houve diferenças de alcance ou assimetrias significativas entre os atletas.²²

A força e potência dos membros superiores são dois itens extremamente importantes a serem analisados, como já citado, vários esportes overhead utilizam movimentos rápidos como o handebol, baseball, voleibol, entre outros. Para isso foram desenvolvidos testes funcionais que podem nos nortear em relação a essas variáveis.^{21,22}

O Closed Kinetic Chain Upper Extremity Stability Test (CKCUEST) tem uma boa confiabilidade, onde encontra-se resultados em que em adolescentes o teste continua sendo viável, sendo assim, atletas de base podem se beneficiar com essa ferramenta de avaliação para desempenho funcional do membro superior.²⁴

Um atletas de baseball universitário, logo em adultos jovens, que o teste continua com boa confiabilidade e que em seus resultados as pontuações não sofrem alterações significativas.²⁵

Assim sendo, sobre o CKCUEST, os estudos demonstram uma certa abrangência nas idades e a confiabilidade não se torna instável. Podendo nos levar que esse teste para força e potência é um dos melhores para nós incluirmos em nossa avaliação pré-temporada para atletas de esporte overhead.²⁴

Há três testes onde o avaliador pode por a questão da especificidade do esporte em ação, são eles o Seated Medicine Ball Throw Test (SMB-T), Unilateral Seated Shot Put Test (USSP) e o One-Arm Hop Test (OAHT).

O SMB-T consiste num teste de arremesso utilizando as duas mãos enquanto o USSP analisa a mecânica do membro superior separadamente. Já o OAHT é um teste de força unilateral, onde o desportista usa a extremidade superior para “saltar”. Nesses testes há uma atenção maior para a especificidade do esporte, para que o fisioterapeuta possa otimizar o tempo de sua avaliação e ser mais preciso em seus resultados.

O SMB-T tem que ter o uso correto na prática clínica para aperfeiçoar o trabalho feito pela equipe médica e potencializar o desempenho do atleta.²³ No entanto, o membro dominante teve desempenho melhor que o não dominante. Isso nos mostra que analisar separadamente é importante, contando que a biomecânica do jogo esteja presente.¹⁹

Provavelmente o OAHT é o teste que mais entra na questão da especificidade, sendo um teste como critério de retorno ao esporte.²⁰

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Acerca do trabalho tiramos como desfecho que a avaliação pré-temporada nos esportes é de extrema importância para dados quantitativos e qualitativos para o avaliador, neste caso o fisioterapeuta, para que assim o trabalho individual ou em grupo com atletas tenha maior eficiência.

Os testes funcionais estão para nos ajudar a obter bases em nossa avaliação a respeito da saúde funcional do nosso atleta em questão. E com isso, percebemos

que em relação aos membros superiores, os testes nos elucidam para descobrir desordens cinético-funcionais.

Os atletas dos esportes overhead são os mais beneficiados com esses testes, já que a especificidade é o ponto mais importante no nosso olhar clínico ao ser realizado a avaliação pré-temporada.

Ao agregar a especificidade em nosso julgamento para uma possível ficha avaliativa, temos que pensar também na biomecânica do esporte, para que possamos otimizar o tempo e ter os resultados mais confiáveis possíveis.

Por fim, os testes funcionais para membros superiores em atletas overhead é sim de extrema importância e eles devem fazer parte de uma ficha avaliativa pré-temporada para obtermos dados que serão cruciais para a prevenção, reabilitação e até mesmo usados como critérios de retorno ao esporte.

6 REFERÊNCIAS

1. Zachazewski JE, Magee DJ, Quillen WS. **Athletic injuries and rehabilitation**. Philadelphia: Saunders; 1996.

2. Maffey I, Emery C. Physiotherapist delivered preparticipation examination: rationale and evidence. **North Am J Sports Phys Ther**. 2006 Nov;1(4):176-86.

3. Fonseca S, Souza T, Ocarino J, Gonçalves G, Bittencourt N. Applied biomechanics of soccer. in: Magee DJ, Manske RC, zachazewski JE, Quillen WS, editors. Athletic and sports issues in musculoskeletal rehabilitation. **St. louis: Elsevier**; 2010.

4. Santos, VBC.; Secchi, LLB; Macedo, CSG. Testes funcionais para membros superiores: relevância, execução e interpretação. **PROFISIO, Porto Alegre: Artmed Panamericana**, vol. 2, ciclo 9, p. 49-81, 2020.

5. Amaral, GM; Bittencourt, NFN.; Mendonça, LM. Avaliação pré-participação: como planejar intervenções preventivas. In: Sociedade Nacional de Fisioterapia

esportiva; BACHUR, J.A. (org) PROFISIO Programa de Atualização em Fisioterapia Esportiva e Traumato-Ortopédica: Ciclo 2, 2013.

6. Ejnisman B, Andreoli CV, Carrera EF, Abdalla RJ, Cohen M. Lesões músculo-esqueléticas no ombro do atleta: mecanismo de lesão, diagnóstico e retorno à prática esportiva. **Revista Brasileira de Ortopedia**, vol. 36, nº10, p. 389 – 393, Outubro, 2001. Disponível em: <http://rbo.org.br/>. Acesso em: 1 nov. 2021.

7. Silva RT. Lesões do membro superior no esporte. **Revista Brasileira de Ortopedia**, São Paulo, p.122-131, 12 maio 2010. DOI 10.1590/S0102-36162010000200003. Disponível em: doi.org. Acesso em: 1 nov. 2021.

8. Elui VMC; Goia DN; Ricci FPFM; Fonseca MCR. Confiabilidade de um teste funcional de desempenho do membro superior: Teste Elui. **Acta Fisiátrica**, Universidade de São Paulo – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, p. 101 – 106, 23 out. 2014. DOI 10.5935/0104-7795.20140021. Disponível em: doi.org. Acesso em: 5 nov. 2021.

9. Marconi MA; Lakatos EM. Técnicas de pesquisa: Planejamento e execução de pesquisas, amostragens e técnicas de pesquisa, elaboração, análise e interpretação de dados. 7. ed. **São Paulo: Atlas**, 2008.

10. Marinho BF; Marins JCB. Teste de força/resistência de membros superiores: análise metodológica e dados normativos. **Fisioterapia em movimento**, v. 25, n. 1, p. 219 – 230, jan./mar. 2012. DOI 10.1590/S0103-51502012000100021. Disponível em: doi.org. Acesso em: 6 nov. 2021.

11. Sciascia A; Uhl T. Reliability of strength and performance testing measures and their ability to differentiate persons with and without shoulder symptoms. **Int J Sports Phys Ther**. 2015 Oct;10(5):655-66.

12. Tocchi HT, Martins J, Sposito GC, Camarini GC, Oliveira AS. Closed Kinetic Chain Upper Extremity Stability test (CKCUES test): a reliability study in persons with and without shoulder impingement syndrome. **BMC Musculoskelet Disord**. 2014 Jan;15:1.

13. Taylor JB, Wright AA, Smoliga JM, Depew JT, Hegedus EJ. Upper-extremity physical-performance tests in college athletes. **J Sport Rehabil.** 2016 May;25(2):146–54.
14. Borms D, Cools A. Upper-Extremity Functional Performance Tests: Reference Values for Overhead Athletes. **Int J Sports Med.** 2018 Jun;39(6):433-441. Doi: 10.1055/a-0573-1388.
15. Westrick RB, Miller JM, Carow SD, Gerber JP. Exploration of the y-balance test for assessment of upper quarter closed kinetic chain performance. **Int J Sports Phys Ther.** 2012 Apr;7(2):139–47.
16. Sayers MGL, Bishop S. Reliability of a new medicine ball throw power test. **J Appl Biomech.** 2017 Aug;33(4):311–5.
17. Goldbeck T.G., Davies G.J. Test-retest reliability of the closed kinetic chain upper extremity stability test: a clinical field test. **J Sport Rehabil.** 2000;9(1):35–45
18. Negrete RJ, Hanney WJ, Kolber MJ, Davies GJ, Ansley MK, McBride AB, et al. Reliability, minimal detectable change, and normative values for tests of upper extremity function and power. **J Strength Cond Res.** 2010 Dec;24(12):3318–25.
19. Chmielewski TI, Martin C, Lentz T, Tillman SM, Moser MW, Farmer KW et al. Normalization considerations for using the unilateral seated shot put test in rehabilitation. **J Orthop Sport Phys Ther.** 2014 Jul;44(7):518–24.
20. Falsone SA, Gross MT, Guskiewicz KM, Schneider RA. One-arm hop test: reliability and effects of arm dominance. **J Orthop Sport Phys Ther.** 2002 Mar;32(3):98–103.
21. Gorman PP, Butler RJ, Plisky PJ, Kiesel KB. Upper Quarter Y Balance Test: reliability and performance comparison between genders in active adults. **J Strength Cond Res.** 2012 Nov;26(11):3043-8. doi: 10.1519/JSC.0b013e3182472fdb. PMID: 22228174.

22. Bauer N, Preis C, Neto, LBi. A Importância Da Propriocepção Na Prevenção E Recuperação Cinético--Funcional Esportiva. **Revista Brasileira de Reabilitação e Atividade Física**, v. 2, n. 1, p. 28-37, 2020.

23. Costa RRG, Dorneles JR, Lopes GH, Gorla JI, Neto FR. Medicine Ball Throw Responsiveness to Measure Wheelchair Basketball Mobility in Male Players. **J Sport Rehabil**. 2021. Abril. Doi:10.1123/jsr.2020-0222.

24. De Oliveira VMA, Pitangui ACR, Nascimento VYS, Da Silva HA, Dos Passos MHP, De Araújo RC. Test-retest reability os the Closed Kinetic Chain Upper Extremity Stability Test (CKCUEST) in adolescents. **Int J Sports Phys Ther**. 2017 Feb;12(1):125-132.

25. Roush JR, Kitamura J, Waits MC. Reference Values for the Closed Kinetic Chain Upper Extremity Stability Test (CKCUEST) for Collegiate Baseball Players. **N Am J Sports Phys Ther**. 2007 Aug;2(3):159-63. PMID: 21522211.

¹Acadêmico Finalista do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário de Manaus – FAMETRO.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil